

XIVA XONLIGIDA SIYOSIY HOKIMIYAT VA DINIY NUFUZNING INTEGRATSIYASI: PAHLAVON MAHMUD KULTI MISOLIDA

Ma`mun Universiteti magistr talabasi

Yaqubova Sevinch Kamiljonovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada Xiva xonligi ijtimoiy-siyosiy hayotida diniy omilning tutgan oʻrni va uning davlat boshqaruvi bilan integratsiyalashuv jarayonlari tahlil qilinadi. Tadqiqot markazida Pahlavon Mahmud shaxsining "muqaddaslashtirilishi" (kult) va ushbu fenomenning Qoʻngʻirotlar sulolasi davrida davlat mafkurasi darajasiga koʻtarilishi masalasi turadi. Maqolada Muhammad Rahimxon I davrida Pahlavon Mahmud maqbarasining sulolaviy daxmaga aylantirilishi va uning siyosiy legitimlikni mustahkamlashdagi roli tarixiy manbalar hamda vaqf hujjatlari asosida yoritilgan. Shuningdek, "Javonmardlik" tariqati anʼanalarining xalq va hukmdor oʻrtasidagi maʼnaviy koʻprik sifatidagi ahamiyati ochib beriladi.

Tayanch soʻzlar: Xiva xonligi, Qoʻngʻirotlar sulolasi, Pahlavon Mahmud, diniy nufuz, maqbara, vaqf, Muhammad Rahimxon I, Javonmardlik.

Pahlavon Mahmud (asl ismi Mahmud Piryovaliy) — nafaqat Xiva tarixidagi, balki butun islom olamidagi eng murakkab va serqirra shaxslardan biridir. U bir vaqtning oʻzida ham jismoniy quvvat timsoli (polvon), ham yuksak maʼnaviyat sohibi (avliyo), ham noziktaʼb shoir boʻlgan. Pahlavon Mahmud 1247 yilda Xiva shahrida tugʻilgan. Bazi maʼlumotlarda Gurgonj yoki Qiyotda tugʻilgani aytilsa-da, tarixiy manbalarda va uning butun faoliyati Xiva bilan uzviy bogʻliq boʻlgan. Pahlavon Mahmud ota kasbi boʻlmish poʻstindozlik va telpakdoʻzlik bilan shugʻullangan. Shu bilan bir qatorda mamlakat orasida tanilgan pahlavon ham boʻlgan. Tarixiy manbalarda yoshligidan kurash tushib Oʻrta Osiyo, Eron, Afgʻoniston va Hindistonda oʻtkazilgan musobaqalarda biror marta ham magʻlub boʻlmagani haqida maʼlumotlar bor. Pahlavon Mahmud hayoti davomida “halol mehnat – ibodatdir” tamoyili asosida yashagan. U oʻz ustaxonasida ishlab topgan rizqini, mablagʻini katta qismini kambagʻal- bechoralarga, muhtojlarga ulashgan. Shu faoliyatlari tufayli xalq orasida “Pahlavon” va “Puryoyvaliy” kabi unvonlari mavjud boʻlgan. Puryoyvaliy (Piryovalliy): Fors tilidan tarjima qilganda "Muqaddas Valiy", "Eski Valiy" yoki "Ochiq yuzli pahlavon" maʼnolarini anglatadi. Bu uning ham jismoniy, ham ruhiy komillikka erishganiga ishoradir.

Pahlavon Mahmud tasavvufning “ Javonmardlik” (Futuva) yo’nalishiga e’tiqod qilgan bo’lib, bu tariqatning asosiy ustunlari: mardlik va sahovat, kamtarinlik, ruh va tana pokligi bo’lgan.

Pahlavon Mahmud nafaqat pahlavon va hunardmand balki o’z zamonasining mashhur shoiri ham bo’lgan. U fors va turkiy tillarda asosan ruboiy janrida ijod qilgan. Uning ruboiylari falsafiy teranligi, dunyoning o’tkinchiligi va insoniy fazilatlar haqida bo’lgani uchun uni "Xiva Umar Xayyomi" deb atashgan. Uning devoni hozirgacha to’liq yetib kelmagan bo’lsa-da, maqbarasi devorlariga bitilgan she’rlari uning ijodiy quvvatidan dalolat beradi.

Pahlavon Mahmud 1326 yilda (ayrim manbalarda 1325 yilda) vafot etgan. Vafotidan so’ng o’zi ishlagan po’stindozlik ustaxonasiga dafn etilgan. Keyinchalik bu joy uning nomi bilan ataluvchi ulkan maqbara va ziyoratgohga aylangan. U nafaqat polvonlar, balki barcha hunarmandlar, ayniqsa, teri bilan ishlovchilarning piri (ma’naviy ustoz) hisoblangan. Umumiy qilib aytganda Pahlavon Mahmud – Xiva xonligi tarixida “ideal inson” modeli hisoblangan. Unga kuchli bo’la turib kamtar, shoir bo’la turib mehnatkash va avliyo bo’la turib xalq ichida yashagan buyuk siymo sifatida qaralgan. Shuning uchun xivaliklar Pahlavon Mahmud vafotidan keyin unga faqat tarixiy shaxs sifatida emas balki “davlatning ma’naviy homiysi” va “Urganchi vaqt” (Xiva homiysi) sifatida qarashgan va Pahlavon Mahmud kultini muqaddaslashtirishgan. (Tarixda "kult" tushunchasi biror shaxsning muqaddaslashtirilishi va uning atrofida ijtimoiy-diniy tartiblarning shakllanishini anglatadi.)

Ayniqsa Xivada Qo’g’irotlar sulolasi hukmronligi davrida Pahlavon Mahmud qabriga katta e’tabor ko’rsatilgan. Bunga sabab esa azaldan qolgan, hokimiyatni diniy obro’ bilan mustahkamlash an’anasi bo’lgan. Bundan tashqari yana bir sabab Qo’ng’irotlar sulolasi o’zini Chingiziylar kabi “xon avlodi” emas, balki mahalliy o’zbek urug’i vakillari sifatida ko’rsatishi edi. Ularga xalqning cheksiz ishonchini qozonish uchun kuchli diniy asos kerak edi. Xatto Muhammad Rahimxon I Pahlavon Mahmudni o’z sulolasining ma’naviy homiysi deb e’lon qiladi. Shuning uchun ham Xiva xonlari o’zlarini Pahlavon Mahmudning “muridi” deb hisoblashgan. Xonlarning aynan Pahlavon Mahmud poyi (yaqiniga) dafn etilishi esa bu hukmdorning oxirida ham ushbu avliyo shifoatiga umid qilishi va xalq ko’z o’ngida o’z hokimiyatini muqaddaslashtirishini anglatgan.

Muhammad Rahimxon I hukmronlik davrida Pahlavon Mahmudni ma’naviy homiy sifatida e’lon qilish bilan bir qatorda uning maqbarasini tubdan qayta qurdiradi:

- Maqbara ustiga Xivadagi eng baland va moviy koshin bilan qoplangan ulkan gumbaz o’rnatiladi.
- Eski kichik maqbara o’rniga kengroq ziyoratxona va xonlar dafn etiladigan maxsus xonalar barpo etiladi.

- Maqbaraning ichki devorlari tepadan pastgacha oq-moviy rangli, murakkab islamiy naqshli koshinlar bilan qoplandi. Bu ishlarga mashhur usta Odina Muhammad (Usta Odina) rahbarlik qilgan.
- Koshinlar orasiga Pahlavon Mahmudning ruboiylari va xonlikning shon-shuhratini madh etuvchi she`rlar nasta`liq xatida bitilgan.
- Ziyoratchilar uchun namozxona va ehtiyojmandlarga ovqat tarqatiladigan maxsus joylar ham qurilgan.
- Muhammad Rahimxon I o`zi uchun Pahlavon Mahmud qabrining sharqiy tomonida maxsus daxma qurdirgan. Keyinchalik uning yoniga o`g`li Olloqulixon va boshqa vorislari ham etilgan.

Yani Pahlavon Mahmud maqbarasi o`z davrida faqatgina maqbara vazifasinigina bajarib qolmasdan, xalqni birlashtiruvchi markaz ham hisoblangan. Bunga misol tariqasida 1873-yilda Xivada bo`lgan L. Kostenko Pahlavon Mahmud maqbarasidan hayratlanib aytgan quyidagi jumalari misol bo`la oladi: “Xivadagi eng go`zal imorat va eng muqaddas joy – Polvon Ota masjididir. Bu avliyo inson bu yerda xivaning homiysi sifatida huddi Buxorodagi Bahouddindek yoki Ispaniyadagi Iakovdek e`zozlanadi. Gumbazining ustidagi oltin qubbasi juda chiroyli.” U fikrini davom ettirib “Polvon ota masjidida kasallar, yetim-yesirlar, ko`zi ojiz, mayib-majruhlarni, gung-soqovlar va boshqalar uchun ham joy ajratilgan bo`lib, ular masjid mablag`I hisobidan kun ko`rishadi” deb yozib qoldirgan.

1852- yilda Muhammad Aminxon davrida Erondan kelgan elchi Mirzo Rizoqulixon Xidoyat-Loloboshining “Safarnomai Xorazm” asarida ham Pahlavon Mahmud ziyoratgohi haqida ma`lumotlar berilgan.

Xulosa qilib aytganda, Xiva xonligida siyosiy hokimiyatni sakralizatsiyalash yani muqaddaslashtirish jarayonida Pahlavon Mahmud shaxsi juda qo`l kelgan. O`z davrining har tomonlama yetuk shaxs ekanligi, xalq orasida pir va avliyo darajasiga chiqarilganligi tufayli Xivada Qo`ng`irotlar sulolasi davrida Polvon Ota maqbarasiga katta e`tibor qaratilgan. Bunga Xiva xonlari rasmiy marosimlardan so`ng Pahlavon Mahmud ziyoratiga kelishi va ma`naviy "oq fotiha" olishi misol bo`la oladi. Bundan tashqari urush vaqtida ham jang oldidan polvonlar piri bo`lmish Pahlavon Mahmuddan madad so`rash — armiyaning jangovar ruhini ko`tarishning muhim mafkuraviy quroli bo`lgan.

Xonlar taxtga o`tirganda yoki muhim harbiy yurishlarga otlanganda, ushbu maqbarada duo qilishgan, bu esa xalq ko`z o`ngida xonning harakatlariga diniy qonuniylik bergan. Bundan tashqari Xonlar tomonidan maqbaraga katta miqdorda unumdor yerlar va do`konlar vaqf qilib berilgan. Bu esa diniy ulamolarni (mutavalli, shayxlar) davlatga iqtisodiy jihatdan bog`lab qo`ygan.

Yani umumiy qilib aytganda Xiva xonligida din va siyosat bir-biriga ajralmas tarzda bog`liq bo`lgan. Xiva xonlari davlatni boshqarishda dindan va avliyolar mafkurasidan unumli foydalanishgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Munis Xorazmiy va Ogahiyning "Firdavs ul-iqbol" asari
2. Bayoniy, "Shajarayi Xorazmshohiy".
3. M. Matniyozov, "Xiva xonligining ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayoti"
4. R. Abdullaev va boshqalar, "O‘zbekiston tarixi (XVIII asrning ikkinchi yarmi — XIX asr o‘rtalari)".
5. A. S. Sagdullaev, "O‘zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti".
6. Bakiyor Bobojonov, "Islamization of the Central Asian states"
7. "O‘zbekiston Milliy Arxivi" (fond I-125 — Xiva xonlari arxivi)
8. Л. Констенко. Город Хива в 1873 году// Туркестанский сборник. Т. 82. –Спб.: 1873. –С. 323.
9. Rahmatulloh Xoja Abu Bakr Xoja o‘g‘li. Komiljon Xudayberganov, Hazrati Polvon ota. Afsona va haqiqat. – Toshkent, 2009. B.53.
10. Muhammad Alixon G‘ofur. Xorazm safari kundaliklari (Eron elchisining xotiralari. XIX asr). – Toshkent: Fan, 2005. – B.7 – 18.